

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	170
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Usmanova Moxira KenjayevnaQarshi davlat universiteti o'zbek tili va
adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi**O'ZBEK TILIDA SO'ZLARNING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA
SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR** <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777402>**ANNOTATSIYA**

Maqolada hozirgi o'zbek lug'at tarkibidagi fonetik strukturasi murakkablashgan, bir bo'g'inilikdan ko'p bo'g'inlikka o'zgaragan, lekin morfem strukturasi soddalahishga uchragan (yaxlitlashishgan, turli sabablarga ko'ra asos bilan qo'shimcha singishib ketgan) so'zlarning struktur-semantik, fonetik-derivatsion taraqqiyoti ochib berilgan. Hozirgi o'zbek tilida tub so'z sifatida qat'iy o'rin olgan va o'zining hozirgi shaklida qayd etilayotgan ko'pgina so'zlar tovushlarning o'rin almashinishi natijasida soddalahishga uchragan, ularning soddalahishiga shu tovush o'rin almashinishi natijasida asos morfemaning o'z ma'no mohiyatini yo'qotishi, asos bilan qo'shimcha o'rtasida chegara yo'qolishi asosiy omil bo'lganligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: morfema, soddalahish, metateza, fonetik hodisa, o'zak, qo'shimcha, tovush almashinish, tub so'z, yasama so'z, lug'aviy birlik, fonetik struktura, etimologiya.

Усманова Мохира КенжаевнаСтарший преподаватель кафедры литературы и
узбекского языка Каршинского государственного университета**В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ЕДИНИЦЫ, ПОДВЕРГШИЕСЯ УПРОЩЕНИЮ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ В СЛОВАХ****АННОТАЦИЯ**

В статье раскрывается структурно-семантическое, фонетико-derivационное развитие слов, фонетическая структура которых в современном узбекском словаре усложнена, изменена с односложной на многослоговую, но морфемная структура упрощена (округлена, по разным причинам дополнительно переплетена с основой). Было показано, что многие слова, прочно вошедшие в современный узбекский язык в качестве основного слова и отмеченные в его нынешнем виде, претерпели упрощение в результате чередования звуков, основным фактором упрощения которых явилась утрата морфемой основы своей смысловой сущности в результате этой звукоподражательной замены, утрата границы между основой и дополнением.

Ключевые слова: морфема, упрощение, метатезис, фонетическое явление, дополнение, звукоподражание, корневое слово, производное слово, словарная единица, фонетическое строение, этимология.

Usmanova Mokhira Kemjayevna

Senior teacher of the Department of the
Uzbek language and literature at Karshi State Universtiy

UNITS THAT ARE SIMPLIFIED AS A RESULT OF THE SOUND EXCHANGE OF WORDS IN THE UZBEK LANGUAGE

ANNOTATION

The article reveals the structural-semantic, phonetic-derivational development of words whose phonetic structure in the current Uzbek Dictionary has become complicated, has changed from one syllable to more than one syllable, but whose morpheme structure has become simpler (has become more rounded, has become more integrated with the basis for various reasons). In the present Uzbek language, many words that are firmly established as a root word and are recorded in their present form have undergone simplification as a result of the substitution of consonants, their simplification is indicated by the fact that as a result of the exchange of this sound, the basis morpheme loses its meaning essence, the loss of the boundary between the

Keywords: morpheme, simplification, metathesis, phonetic phenomenon, core, suffix, Sound Exchange, root word, derivative word, dictionary unit, phonetic structure, etymology.

O'zbek tilshunosligida, umuman, morfemalarning bir-biriga singishishi nazarda tutilgani holda soddalanish hodisasi o'zak+o'zak, o'zak+qo'shimcha, qo'shimcha+qo'shimcha morfemalari asosida yuz beradi. Albatta, ikki qo'shimchaning, ba'zan uch qo'shimchaning bir-biriga singishib ajralmaydigan bo'lib qolish holati ham uchraydi: -garchilik-odamgarchilik, yog'ingarchilik, tilanchilik kabi. Qo'shma affikslarning yuzaga kelish omillari tilshunoslar: A.G'ulomov, A.Berdialiev, T.Mirzaqulov, Y.Tojiev va boshqalar tomonidan ma'lum darajada o'rganilgan [1, 44-48; 2, 31-34; 3, 10-21]. Bir necha, odatda uchtagacha qo'shimchaning turli sabablarga ko'ra birikib ketishi asosida morfemalarning bir morfema holatiga kelib qolishi ko'p kuzatiladigan hodisalardan hisoblanadi. Ayrim olimlarning fikrlariga ko'ra, o'zbek tilida fonetik tarkibi, ayniqsa, undosh+unli+undosh, undosh+unli, ba'zan esa unli+undosh tuzilishiga ega bo'lgan qo'shimchalarning aksariyati tarixan ikki qo'shimchaning o'zaro singishib ketishi tarzida hosil bo'lgan. Faqat bir-ikki misol keltirish bilan cheklanamiz: bos+im+a→bosma; ter+im+a→terma; bil+ik+ir→bilgir; quy+ma+q→quymoq kabi so'zlar tarkibidagi -ma, -gir(-kir), -moq qo'shimchalari qayta bo'linish asosida shakllangan qo'shma affikslardir. Shuningdek, A.G'ulomov -dosh qo'shimchasining aslida -la +-sh qo'shimchalarining birikishidan hosil bo'lganligini bu qo'shimcha haqidagi qayd etib o'tilgan alohida maqolasida isbotlab bergan [4, 44-48]. Ko'rinadiki, alohida-alohida morfema sifatida baholanuvchi qo'shimchalarning bir-biriga qo'shib ketishi, ajralmas holga kelib qolishi ham soddalanish asosida sodir bo'lgan. Demak, yuqorida berilgan o'zak+qo'shimcha ko'rinishidagi, shuningdek, o'zak+o'zak morfemalar birikishi ko'rinishidagi soddalanish qatoriga qo'shimcha+qo'shimcha birikish ko'rinishidagi soddalanishni ham qo'shish mumkin. Jumladan, tomizg'ich, suzgich, chizg'ich kabi so'zlardagi -g'ich (-g'ich) qo'shimchasida shu hol yanada yaqqol ko'zga tashlanadi: tom+iz+g'i+ch, chiz+ig' (q)+i+ch kabi [5,119].

O'zbek tilida hozirgi kunda kam bo'lsa-da uchraydigan shunday birliklar borki, ulardagi soddalanish shu qadar murakkablashganki, soddalanish sodir bo'lganligi sezilib turishiga qaramay, bunday birlik tarkibidagi ba'zi morfemalarni baholash imkoni yo'q. Ularni belgilash haqidagi qarashlar ham har xil. Jumladan, hozirgi o'zbek tilida keng qo'llanuvchi ayrim, ajrim, ajratmoq, boshqatdan, halitdan, yangitdan, qaytatdan kabi birliklarda shu holat kuzatiladi. Masalan, ayrim so'zi tarkibida o'zak morfema yir- ekanligi ma'lum, ko'pchilik buni tan oladi: yirt, yirtqich, yarim kabi so'zlar tarkibida ham shu qism mavjud. Shunday bo'lsa, ayrim (ayir+im) so'zi tarkibidagi, o'zak oldidan kelgan a elementi qanday lisoniy unsur? Bunga ham to'la javob topilganicha yo'q. P.Azimov [6, 11-41], A.Potseluevskiy [7,14-16] va N.Dmitriev [8, 45] kabi olimlar ayrim ishlarida shu tipdagi misollarni tahlil qilar ekanlar, turkiy tillarda ham prefikslar mavjudligini aytib o'tadilar va ayrim so'zidagi -a elementini old qo'shimcha tarzida baholaydilar. Shu misollar qatorida obke (olib kel) tarzidagi misollar keltirilgan. Biroq o'zbek tili faktlari bu holatni tasdiqlamaydi. Jumladan, professor

Y.Tojiev ayrim soʻzi qoʻshimcha qoʻshilishi natijasida soddalanish: ayir+i+m→ayrim tarzida tasniflansa, ajrat (ajrat) soʻzlaridagi yir, jir oʻzaklaridan oldingi -a elementini ach soʻzining rudimenti sifatida baholaydi [9,44-48]. Shunday rudiment (qoldiq) sifatida saqlanib qolgan elementlar qatoriga boshqatdan, yangitdan, qaytatdan hamda ichinda, boshinda, yoshinda soʻzlari tarkibidagi -t- va -n- elementlarini ham kiritadiki, bunda maʼlum asoslar bor. Chunki yuqorida taʼkidlanganidek, F.Isxakov ham xuddi shunday holatlarni tahlil qilar ekan, mazkur t va n elementlarining aslida rudiment ekanligiga ishora qiladi [10, 124-136]. Olim erin (irin), boyun (boyin, moyin), burun (murun, borin), qarın, (xarin, garin), alin, beyin, arin (yuz), egin (iyin), chigin (chiyin), sarin, charin, ipsin, kizin, chilin, yelin, boʻgʻun kabi soʻzlar tarkibidagi -in, -in, -un qoʻshimchalari mavjud boʻlganligini ham qayd etadi: “Zamonaviy turkiy tillarda -im//in//un qoʻshimchalari bilan toʻgaydigan soʻzlar inson tana aʼzolarini ifodalagan. Qandaydir qadimiy qoʻshimchaning singarmonik varianti boʻlgan moy+un, kar+in; er+in qoʻshimchalari oʻzak bilan birlashib ketgan” [11,124].

Keltirilgan dalillar shuni koʻrsatadiki, hozirgi kunda alohida-alohida morfemalar tarzida ajratish deyarli mumkin boʻlmay qolgan yuqoridagi singari soʻzlar tarkibida, avvalo, alohida mavjud boʻlgan qoʻshimchalar bir-biriga singishib, ajralmaydigan boʻlib qolgan birliklarga aylangan boʻlsa, keyinroq, qoʻshma holga kelib qolgan affiksning oʻzi ham oʻzak morfema bilan singishib ketgan, natijada soddalanishni yuzaga keltirgan va yaxlit holga kelgan. Ana shu yaxlitlashish, ayniqsa, soʻz tarkibida fonetik strukturaning qisqarishi holatlarini nazarda tutib, soddalanishni baholashda nutq jarayonidagi tejamkorlikning namoyon boʻlishi tamoyiliga tayanilgan. Bu tamoyil esa oʻz-oʻzidan ogʻzaki nutqda qulaylikka intilish asosida yuzaga keladi: shevalarda bu yoqqa – baqa, u yoqqa – aqa, olib kel – opke, sotib yubor – sotvor, olib ber – ober, borsa ham – borsayam, borar emish – borarmish kabi. Albatta, oʻzbek tilidagi soddalanish hodisasini belgilashdagi tamoyil yana alohida tadqiqotlarni talab qiladi. Shunga qaramay, yuqorida qayd etilgan tamoyillar hodisa mohiyatini toʻgʻri belgilash uchun asos boʻladi. Soddalanish hodisasining taʼrifi, ularni tasniflash masalalari shu ikki tamoyildan kelib chiqib amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq boʻladi.

Demak, hozirgi kungacha tilshunoslikda soddalanish boʻyicha berilgan taʼriflarning hammasida soʻzlarning fonetik strukturasi qisqarish yoki morfem strukturasi ixchamlashishida oʻz ifodasini topgan. Mohiyati toʻgʻri belgilangan morfemalar bir-biriga singishib, soʻz tublashib ketadi, ular tarkibidagi morfemalarni bir-biridan ajratib boʻlmay qoladi. Soddalanish hodisasi shu kunga qadar biror jihatiga koʻra maxsus tasniflangan emas. Shuni nazarda tutib, soddalanish hodisasiga uchragan birliklar, yuqorida keltirilganidek, bir necha asosga koʻra tasniflandi. Ammo bu tasniflar mazkur birliklarning tugal va asosli tasniflari deyishdan uzoqmiz. Chunki ularning koʻrinishlari shu qadar koʻpki, ularning har biri oʻziga xos jiddiy sabablar asosida yuzaga kelgan. Ana shu jarayon har bir koʻrinish boʻyicha toʻgʻri izohlanganidan keyingina soddalanish hodisasiga uchragan birliklar tasnifi tugal holda amalga oshirilishi mumkin.

Oʻzbek tili boʻyicha toʻplangan materiallar tahlili koʻrsatishicha, soddalanish hodisasini yuzaga keltiruvchi bosh omil – bu nutq egalari qulay talaffuz qilishga intilishidir. Albatta, yozma nutqda ham osonlikka intilish, ixcham bayon qilishning oʻziga xos usullari bor. Uni alohida tadqiqot obʼekti tarzida tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir.

Talaffuzning qulaylikka intilish tamoyillari til sathlarida A.Nurmonov taʼkidlaganidek, tejamkorlik tamoyilining amal qilinishini taqozo etadi [12, 6-21]. Jumladan, tilning leksik sathida oʻz va oʻzlashgan, hatto, tub soʻz sanaluvchi birliklarni ham oson talaffuz qilishga intilish kuchli. Masalan, oʻzbeklar uchun, oʻzlashgan rais, doim, hukm, fikr, stansiya, spravka, bank, tank, kiosk, doktor soʻzlarini; toʻrt, yigirma, oʻn besh, past, sust, kitob, maktab, baland, Toshkent, Samarqand, borayotibdi, oʻgʻil kabi yuzlab soʻzlarni doym, rayis, hukm, fikr, istansa, ispravka, banka, tanka, kioska, duxtir kabi yoki toʻrt sonini toʻr, yigirma sonini-ikirma, oʻn beshni oʻmbesh, shanbani – shamba kabi, shuningdek, pas, sus, kitop, maktab, balan, Toshkan, Samarqan, boropti, ulim (oʻgʻlim oʻrnida) talaffuz etish odatiy holga aylangan.

Fonetik sathda yuqoridagi misollarning hammasi tovush oʻzgarishlari tarzida baholanadi va bu qatorga yana tovushlarning oʻrin almashinuvlari (toʻrgʻa-toʻgʻra kabi), tovush moslashuvlari (ketdi-ketti: tuz-siz-tussiz singari), tovushlar ajratilishi – dissimilyasiyasi (zarur-zaril, koridor-kolidor, zarar-zalal va boshqa), reduksiyasi (bilan-blan kabi) boʻgʻinlar, soʻzning bir xil tovushlaridan iborat

qismlarining tushib qolishi (gaplalogiya)-mineralologiya- menerologiya, qaysi yoqqa –qayoqqa – qaqa, qayinotasi –qaynotasi, qaysinisi-qaysisi,qanaqa-qanaqangi kabi hamda xuddi shu kabi soʻlarning qisqargan holda talaffuz etilishidan yuzaga kelgan.

Hozirgi oʻzbek tilida tub soʻz sifatida qaraluvchi shunday soʻzlar borki, yuzaki qaraganda bu soʻzlarning aslida soddalashishga uchrab, tub soʻzga aylanganligi sezilmay qolgan. Boshqacha aytganda, qoʻshimcha qoʻshish natijasida soʻz tarkibida tovushlarning oʻrin almashishi sodir boʻlib, bu almashish oʻzak bilan qoʻshimcha oʻrtasidagi chegaraning buzilishiga sabab boʻlgan. Tilshunoslikda metateza alohida fonetik hodisa sifatida juda koʻp ishlarda qayd etilgan[13; 90; 91; 14, 57]. Shunga koʻra, bu hodisaning oʻrganilishi, uning bor-yoʻqligi, mohiyati kabi masalalarga toʻxtalib oʻtirmaymiz. Faqat shuni taʼkidlaymizki, bu hodisa, avvalo, talaffuzdagi qulaylikni taʼminlash maqsadidan kelib chiqqan va shu tufayli soʻzning fonetik strukturasi oʻziga xos oʻzgarish hosil boʻladi. Yuqorida taʼkidlanganidek, oʻzak bilan qoʻshimchaning mustaqil morfemalar ekanligini xiralashtiradi, uni anglashni qiyinlashtiradi. Baʼzan soʻzning aslida u yoki bu oʻzakka aloqador ekanligini belgilash oʻta murakkab lisoniy jarayon ekanligi etimologik tahlil natijasida oydinlashadi. Masalan, yomgʻir, yostiq, kiprik, ozgʻir, oʻrgan, boʻyra, qalpoq, yalpoq, yumdala, yoʻnal, qaldirgʻoch, tuproq, sharpa kabi soʻzlarning aslida yogʻmoq, yotmoq, kirmoq, ogʻmoq, oʻg, boʻr, qap, yap, yulmoq, yoʻl, qarligʻoch, shap soʻzlariga aloqador ekanligi koʻzga tashlanadi. Biz bunday soʻzlar qatoriga yoqilgʻi, yonilgʻi, yamla-yalma, bidirla-bidirla, dayro-daryo, dunyo-duyno, gʻingʻirla-gʻiringla, aylantir-aynaltir, sarimsoq-sarmisoq, oʻlchamoq-oʻchlamoq, qoʻshni-qoʻnshi, toʻrgʻa-toʻgʻra, toʻgʻri-toʻrgʻi, bugʻdoy-budgʻay, toʻgʻram-toʻrgʻam, surpa-supra, tebratmoq-tervatmoq, ahvol-avhol, turmuq-tumruq, orpimoq-opirmoq, qarma-qamra, yaproq-yarpoq, dagʻal-gʻadal kabi soʻzlarni ham kiritamiz. Bu soʻzlardan anchaginasi yirik tilshunos olim A.Gʻulomovning ilmiy asarlarida qayd etilgan[15, 90-94] va shu soʻzlar tarkibida metateza hodisasi sodir boʻlganligi taʼkidlangan: qarbaq – qabraq, qamra-qarma, dagʻal-gʻadal, orpimoq-opirmoq, tebramoq-tervatmoq, kiprik-kirpik, supra-surpa, ogran-organ (oʻrgan), turpoq-tuproq, qoʻnshi-qoʻshni, oʻlchamoq-oʻchlamoq, aylantirmoq-aynaltirmoq, daryo-dayro, sharpa-shapra, bidirla-bidirla kabi[16,107]. Bunday soʻzlar qatoriga, olim yumdala-yulmala, yaproq-yarpoq kabi juftliklarni ham qoʻshadi. Koʻrinib turibdiki, oʻzbek tilining lugʻat fondida bunday soʻzlar, jiddiyroq koʻrib chiqilsa, anchagina. Bu soʻzlar tarkibidagi tovushlar oʻrin almashinuvi, haqiqatan ham, soʻzlar soddalashuvi uchun omil boʻlgan. Masalan, hozirgi kunda yomgʻir soʻzi shunday talaffuz qilinadi, shunday yoziladi, u morfemalarga ajratilmaydi – tub soʻz. Biroq eʼtibor bilan qarajak, oʻzbek tilida yogʻingarchilik (yogʻin ham) soʻzi ham mavjud. Shubhasiz, bu soʻzning oʻzagi – yogʻ-. Demak, yogʻmir soʻzi tarkibidagi, qoʻshimcha hisoblanuvchi -m bilan oʻzak tarkibidagi gʻ almashinishi natijasida yomgʻir holati yuzaga kelgan va oʻzakning (leksik) mohiyatini oʻzgartirib yuborgan, chunki oʻzbek tilida yom oʻzagi yoʻq. Demak, bu soʻz ham soddalashish mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Shu qatorga kiruvchi kiprik va kirpik juftligida ham shu holat kuzatiladi: aslida, kirmoq feʼliga aloqador soʻz kiprik soʻzining etimologik talqinini A.Gʻulomov oʻz vaqtida qayd etib oʻtgan edi[17, 7]. Biz ishimizning bu qismida shu paytgacha tahlil obʼekti boʻlmagan yostiq-yotsiq, toʻrgʻam-toʻgʻram, qalpoq-qaploq, yalma-yamla kabi soʻzlarning ayrimlarini izohlash bilan cheklanamiz. Jumladan, yostiq soʻzi yotmoq feʼliga aloqador tub soʻz hisoblanadi. Yotsiq soʻzida yot qismi aniq sezilib turadi va uni bemalol morfemalarga ajratish mumkin: yot+si+q tarzida qismlarga boʻlinadigan yasama soʻzdir. Shu kabi qalpoq soʻzi ham hozir tub soʻz, ammo qaploq koʻrinishida boʻlganda, oʻzak qap (qop) tarzida ajraladi: qap+la+q kabi bu esa yasama ekanligini bildirib turadi. Toʻrgʻam va toʻgʻram juftligida har ikki soʻzning oʻzak qismi isteʼmolda mustaqil qoʻllanmaydi. Har ikki holatda ham ular oʻta soddalashish natijasida tub soʻz sifatida baholanaveradi. Jiddiy etimologik tahlilgina bu soʻzlarning yasama boʻlganligini, tarkibiy qismlarga ega ekanligini koʻrsatib berishi mumkin. Ozgʻir va ogʻzir juftligida ozgʻir koʻrinishidagi birlik tub soʻz holiga kelib qolganligi aniq, ammo uning oz qismining leksik mohiyati aniq emas (uning oz-kam yoki “kamaymoq” maʼnosidagi soʻzga aloqasi yoʻq). Ogʻzir shaklida esa uning oʻzak qismi ogʻ (ogʻmoq) feʼli bilan maʼnodosh ekanligi sezilib turadi: (ogʻ+dir>ogʻiz-dir koʻrinishida boʻlishi ham mumkin. Qarligʻoch –qaldirgʻoch juftligida esa bu soʻzlarning turli lugʻatlarda qargʻigʻach [18,479; 19,426] va qarligʻach (qardigʻach, qargʻilach) shakllarida berilgan boʻlib, tarixan qargʻilach > qarligʻach > qardigʻach > qaldirgʻach > qaldirgʻach

> qaldirg'ach tarzida vujudga kelganligi qayd etilgan[20,516]. Bu so'zning tub holatga aylanishida l>d hamda r>l tovush almashinishlari, shuningdek, o'zakning iste'moldan chiqishi sabab bo'lgan. Hozirgi kunda tub so'z sifatida baholanuvchi yamlamoq va yalmamoq so'zlarida ham l va m o'rin almashinuvi ularni tub so'zga aylantirgan. Bu holat yumdala va yulmala so'zlarida ham kuzatiladi. Faqat yumdala so'zidagi -da qismining aslida -la qo'shimchasiga aloqadorligini ta'kidlash mumkin, l>d hodisasidan keyin qaytadan -la qo'shimchasi qo'shilgan deyish mumkin.

Xullas, hozirgi o'zbek tilida tub so'z sifatida qat'iy o'rin olgan va o'zining hozirgi shaklida qayd etilayotgan yuqorida ko'rsatilgan ko'pgina so'zlar tovushlarning o'rin almashinishi natijasida soddalanishga uchragan. Ularning soddalanishiga shu tovush o'rin almashinishi sababli o'zak morfemaning o'z ma'no mohiyatini yo'qotishi, o'zak bilan qo'shimcha o'rtasida chegara yo'qolishi asosiy omil bo'lgan. Bunday so'zlarda soddalanish darajasi turlicha kechgan. Jumladan, yog'mir, yotsiq, surpa, tuproq, qaploq, og'zir so'zlarida ularning aslida yasamaligi sezilib tursa, qolgan birliklarda o'ta soddalanish yuz bergan bo'lib, ularning tarixan yasama ekanligi jiddiy etimologik tahlil orqali belgilanishi mumkin. O'zbek tilida aslida ikki va undan ortiq morfemalardan tashkil topgan va hozirgi kunda tub so'z sifatida baholanayotgan lug'aviy birliklar soni ikki mingtadan ortiqdir.

Ko'p morfemali so'zlarning bir morfemali tub so'zga aylanishi sof o'zbek tiliga doir so'zlar doirasida ancha keng kuzatiladi. Ma'lumki, o'zbek tilidagi so'zlar, odatda, g, l, r, n, m, v, f, x, h, ng undoshlari bilan boshlanmaydi. Hatto p, g', d, j undoshlari va a unlisi bilan boshlangan so'zlar ham cheklangan miqdorda. Bad-, ba-, be-, no- old qo'shimchali so'zlar asosan o'zlashgan qatlamga oid bo'lib, soddalanish bu so'zlar doirasida ham uchraydi, biroq ularning morfema tarkibi qaysi tilga oidligiga nisbatan belgilanib, ajratilgan. Soddalanish qo'shimchalar qo'shilganda o'zak tarkibida yoki umuman so'z tarkibida tovush o'zgarishlari sodir bo'lishi sababli shakl o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Tovush o'zgarishlari, odatda, tovush tushishi, tovush almashinuvi, tovush orttirilishi, tovushlarning o'rin almashishi ko'rinishlarida bo'ladi. So'zlardagi soddalanish hodisasi biror qo'shimchaning yasovchi asosga tamomila singishib ketishi (bunda birdan ortiq qo'shimcha ham o'zakka singishib ketgan bo'lishi mumkin – qishloqi kabi) hamda qo'shimchalarning o'zaro birikib qo'shma affiksga aylanishi va shu hamda asosga qo'shilishi ko'rinishida ham sodir bo'lishi mumkin. Keyingi holat ham ancha keng kuzatiladi.

Soddalanishda so'zning fonetik tuzilishi murakkablashib boradi, bo'g'inlar miqdori o'zgaradi-ko'payishi ham mumkin, ko'paymasligi ham mumkin, biroq morfemalar miqdori kamayadi-singishish sodir bo'ladi. So'zlar tarkibida tovushlarning o'rin almashishi ham soddalanishni yuzaga keltiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гулямов А.Г. Проблемы исторического словообразование узбекского языка. Часть I. Аффиксация. – Т., 1955. –С.7-50.
2. Гулямов А.Г. О суффиксе *-дош* в узбекском языке. Белек, С.Е.Малову // Сборник статей.– Фрунзе, 1953. – Б. 31-34.
3. Тожиев Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия. – Т.: Университет, 1992. – Б.7-71.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2007. – 687 б.
5. Азимов П. Префиксация в туркменском языке. –Ашхабад, 1947.–С.7-17.
6. Поцелуевский А.П. Происхождение личных и указательных местоимений. – Ашхабад. 1947. – С.14-31.
7. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М., – Л.: АН СССР, 1948. - С.17-46.
8. Тожиев Ё. Ўзбек тили морфемикаси. – Т.: Жумхурият ўқув-услугий идораси, 1992. – Б.6-45.
9. Исхаков Ф.Г. О происхождении конечных *т* и *д* в словах аст, уст и тп // Сборник статей академика В.А. Гордлевскому к его семидесяти пятилетию. – М., 1953. – С. 124-136
10. Нурмонов А. Принцип экономии в фонетических изменениях узбекского языка: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Ташкент, 1973. – 24 с.

11. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Морфология. – Т.: Фан, 1975. – 612 б.
12. Айюб Фуломовнинг илмий мероси (1-китоб). – Тошкент: Университет, 2005. – 135 б.
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. – Москва: Русский язык, 1981. – 631.
14. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Т.: Университет, 2000. – 537 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000